

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
JIZZAX FILIALI

**ZAMONAVIY INNOVATSION
TADQIQOTLARNING
DOLZARB MUAMMOLARI
VA RIVOJLANISH
TENDENSIYALARI:
YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR
RESPUBLIKA ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN MATERIALLARI
TO'PLAMI**

16-17-MAY
2025-YIL

Google
Scholar

5-SHO'BA ZAMONAVIY JAMIYATDA FILOLOGIYA, TILSHUNOSLIK VA DIDAKTIKA

KONSEPTUAL TAHLIL: FALSAFIY ILDIZLAR, LINGVISTIK METODOLOGIYA VA ZAMONAVIY TADQIQOT YONDASHUVLARI

Rejapova Moxlaroy Farxodbek qizi,
Andijon davlat universiteti tayanch doktoranti
mokhlaroymamadaliyeva@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada konseptual tahlil tushunchasining falsafiy ildizlari, lingvistik tadqiqotdagi metodologik asoslari hamda zamonaviy yondashuvlar doirasida tahlili berilgan. Muallif konseptual tahlilni faqat semantik yoki tarkibiy tahlil bilan chegaralab bo'lmashini, balki u konseptning chuqur ichki strukturasi va ijtimoiy-kognitiv kontekstlarini qamrab olishini ta'kidlaydi. G.Rayl, F.Pamplona, E.Guseva, V.A.Maslova, J.Lakoff, M.Jonson kabi olimlarning qarashlari asosida konseptual tahlil jarayonining bosqichlari, metodlari va tadqiqotdagi ahamiyati tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: konseptual tahlil, lingvistik metodologiya, kognitiv lingvistika, konsept, metaforik tahlil, semantik tahlil, falsafiy asoslar, mental xarita, figurativ til, konseptual tuzilma.

Konseptual tahlil atamasi ko'pincha falsafiy tahlil yoki falsafiy uslub so'zlariga sinonim sifatida ishlatilgan bo'lib, bunday uslubning negizi R.Dekartning "Discourse on Method" va I.Kantning "Critique of Pure Reason" asarlarida bayon etilgan metodlar bilan bog'liqdir. Ushbu yondashuvlar doirasida konseptlar tafakkurning markaziy elementlari sifatida talqin qilinadi.

Kundalik hayotda esa konseptual tahlil bir konseptni tarkibiy qismlarga ajratishni nazarda tutadi. Bunda semantik tahlil yoki tarkibiy bo'lish texnikasi yordam beradi, lekin bu konseptual tahlilning to'liq usuli emas. G.Rayl bu jarayonni "logik geografiya" deb atagan, ya'ni konseptlarning mantiqiy jihatdan qanday birlashishi yoki bir-biriga qarama-qarshi bo'lishini aniqlashni anglatadi [1, 2 b].

F. Pamplona masalani muhokama qilar ekan, ilmiy tadqiqot jarayonida konseptual tahlil deganda bir konseptni oddiyroq elementlarga ajratish orqali uni aniqlashtirish va barqaror tushunishni ta'minlash tushunilishini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, konseptga taalluqli jihatlarni farqlash, tahlil qilish va ifodalash jarayonga kiritilishi mumkin. Asosiy maqsad konseptning aniq va izchil aniqlanishi hamda ma'nolarining aniqligini oshirishdir. Ba'zan esa bu jarayon amaliy noaniqliklarni fosh etishga xizmat qiladi [2, elektron manba].

F. Pamplona quyidagi bosqichlarni konseptual tahlil tarkibiga kiritadi: 1) adabiyotlarni ko'rib chiqish, 2) konseptning asosiy xususiyatlarini aniqlash, 3) oldingi va keyingi holatlarini tahlil qilish, 4) model holatda qo'llash [1,3 b].

Garifalliya G.Rayl yondashuvini rivojlantirib, konseptual tahlilni "biror narsaning qismlari, operatsiyalari va o'zaro bog'liqligini tekshirish" sifatida belgilaydi [qarang: 1]. U Uilson tomonidan ishlab chiqilgan uslublar asosida quyidagi tahlil bosqichlari belgilanadi: 1) model holatlarni tavsiflash, 2) muqobil holatlarni tahlil qilish, 3) adabiyotlarni ko'rib chiqish, 4) muvaqqat mezonlarni ishlab chiqish, 5) ijtimoiy kontekstlarni tahlil qilish [1,5 b].

E.Guseva fikriga ko'ra, konseptual tahlil lingvistik tadqiqot usullaridan biri bo'lib, u lingvokultural makondagi konseptual tuzilmalarni modellashtirish uchun ko'plab usullarni qo'llaydi. Bu usullar konseptlarni o'rganishda asosiy ahamiyatga ega bo'lib, ularni tushunish jarayonini va bog'liq bilimlarni tiklashga yordam beradi. Konseptual tahlilning obyekti so'zlar yoki birikmalar orqali ifodalangan ma'nolardan iborat. Tahlilda lingvistik introspeksiya usuli eng ishonchli usul sifatida qaraladi va natijasi konseptning og'zaki formulirovkasi bo'ladi. Uslub konseptlarni aniqlashda ko'plab kontekstlarni ko'rib chiqishni talab qiladi, shu bilan birga, konseptual tahlil tilni konseptual tizim sifatida tahlil qilishga yo'l ochadi va dunyoni konseptlar orqali anglashga yordam beradi. Tahlil jarayonida so'zning semantik ma'lumotlari turli vositalar yordamida aniqlanadi, shuningdek, g'oyaviy obrazlar ham tahlil qilinadi. Konseptual tahlil orqali tilning yashirin ma'no qatlamlarini ochib berish, so'zning g'oyaviy mazmunini aniqlashga qaratilgan turli usullar qo'llaniladi [3, 26 b].

V.A.Maslova masala yuzasidan so'z yuritar ekan, kognitiv lingvistikada konseptlarni tahlil qilish usullari haqida turli olimlarning keng ko'lamli fikrlarini bayon etgan, xususan, asarda metaforik tahlil (G.Lakoff va M.Jonson), profillashtirish nazariyasi (Ye. Bartminskiy), vertikal sintaktik maydonlar (S.M.Proxorova), geshtaltlarni aniqlash uchun konseptual tahlil nazariyasi (L.O.Cherneyko va V.A.Dolinskiy), vertikal kontekst nazariyasi (O.S.Axmanova hamda I.V.Gyubbenet) kabi yondashuvlar sanab o'tilgan [4, 44 b].

Yuqoridagi yondashuvlar asosida shuni ta'kidlash joizki, konseptual tahlil — keng qamrovli jarayon bo'lib, u konseptning faqat lug'aviy emas, balki madaniy, psixologik va ijtimoiy jihatlarini ham qamrab olishi kerak. Bu yondashuv tilshunos olim uchun konseptni nafaqat lug'at birliklari orqali, balki uni anglatgan mental xaritalar, assotsiatsiyalar, madaniy konnotatsiyalar orqali ham ochishga yordam beradi.

Xulosa sifatida ta'kidlashimiz mumkinki, konseptual tahlil lingvistik va falsafiy tadqiqotlarda muhim metod sifatida shakllanmoqda. Uning mazmunini to'g'ri anglash va qo'llash orqali konseptlar anglatuvchi chuqur g'oyaviy qatlamlar, kognitiv strukturalar va ijtimoiy-axboriy omillar yoritiladi. Bu esa, nafaqat tilshunoslikda, balki keng ilmiy sohalarda aniqlik, tushunarlik va yondashuvlar izchilligini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati :

1. Petrina S. Methods of Analysis Conceptual analysis //University of British Columbia. – 2016. P.2
2. F.Pamplona. A Guide to Conceptual Analysis Research. <https://mindthegraph.com/blog/conceptual-analysis-research/>

3. Гусева Э. Ю. Концептуальный анализ как метод лингвистических исследований // Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2012. № Спецвыпуск 2. С. 26

4. Маслова В. А. Когнитивная лингвистика: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений // М.: Издательский центр «Академия». – 2004. – С. 44-45

LEARNING ENGLISH THROUGH SOCIAL MEDIA: BY NEWSPAPERS

Nishonova Gulzoda Abdurashid qizi

O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali talabasi

Jo‘rayev Muhammadrahimxon Murod o‘g‘li

O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali

mukhammadrahimkhonjuraev@gmail.com

Annotation: In this article, we will look at newspapers, which are important for learning languages, especially the English language. Because nowadays, lots of news and information are published in the English language in the world. The benefits of newspapers and how to learn the language through them. People can improve their language skills by reading newspapers.

Keywords: English language, social media, Internet, newspaper, language learning, online education, vocabulary development, grammar, contextual learning, modern technologies, news, critical thinking, language competence, mobile learning, media literacy.

Initially, the Internet appeared in the 60s of the 20th century, and it can be called a virtual entity with a philosophical name. At the same time, the English language also became an international language. The main reasons for the English language becoming an international language were the English economy, the discoveries of English inventors, and many other aspects. The English language has been the main means of communication between countries since those times until the present century. Along with the English language, the Internet has developed at an unprecedented rate. Social media has increased with all fields. Social media are also important in teaching English, where there is a high demand for learning. For instance, In an article written by Gustiar Fathqi, has been showed one information that English in Indonesia is used by people especially the students as the foreign language, where the students will get English and learn English in just certain places like schools, courses, or universities as one of the available subjects in that places. English Learners use their mobile phone in which social media to communicate each other and they believe that mobile learning can facilitate them to learn anywhere and anytime (Rintaningrum, 2016), where is in website of “Research gate”. [2]

The role of social media in learning English is incomparable. Because nowadays, in various fields, the latest and newest information and research, including language teaching and learning, use the most advanced technologies, learning on social media has become a trend. Learning a language through social media firstly,

96.	<i>A.A.Parmanov, L.H.Bektemirova.</i> Matematika fanidan xalqaro PISA tadqiqotlarida test topshiriqlarining berilish usullari	337
97.	<i>A.A.Parmanov, L.H.Bektemirova.</i> Xalqaro PISA tadqiqotida ta'lim yutuqlarini baholash mexanizmi haqida	339
98.	<i>Ch. G'aniyeva.</i> Xosmas integrallar va ularning yaqinlashuv mezonlari	343
99.	<i>H.X. Salimova.</i> Gilduvon tumani sug'oriladigan o'tloqi tuproqlarning xossa va xususiyatlari	346
100.	<i>U.Rahmonov.</i> Texnologiya darslarida fotorezistor orqali chiroqni avtomatik boshqarishni o'rgatish	349
101.	<i>S.Zulfiyeva, U.Burxonova</i> Tarbiyasi qiyin o'smirlarning kelib chiqish sabablari va ularni oldini olish yo'llari.	353
5-sho'ba. Zamonaviy jamiyatda filologiya, tilshunoslik va didaktika		
102.	<i>M.F.Rejapova.</i> Konseptual tahlil: falsafiy ildizlar, lingvistik metodologiya va zamonaviy tadqiqot yondashuvlari	357
103.	<i>G.A.Nishonova, M.M.Jo'rayev.</i> Learning english through social media: by newspapers	359
104.	<i>K.F.Raximova, M.M.Jo'rayev.</i> Learning english language by duolingo application	362
105.	<i>G.N.Eshquvvatova.</i> Internet matnlarida maqollarning o'rganilishi	366
106.	<i>M.N.Ernazarova, N.Sh.Aliasqarova.</i> Fizika va rus tilining fanlararo aloqalari	369
107.	<i>M.H.Эрназарова, С.Д.Эгамбердиева.</i> Математическая логика и логические связи в русском языке	373
108.	<i>Z.S.Axmatova, X.H.Ibragimov.</i> O'zbek tilida Tabu va Evfemizmlar va ularning o'ziga xos xususiyatlari	376
109.	<i>I.E.Radjapova.</i> Charlotta Brontening "Jeyn Eyr" romanining o'zbek tiliga tarjimasida badiiy tasvir vositalarining berilishi va uning qiyosiy tahlili	379
110.	<i>Y.Q.Gaipova.</i> Gazeta materiallarida joy nomlarining qo'llanishi	381
111.	<i>И.В.Головина.</i> Использование перифраз в газетных заголовках	384
112.	<i>G.J.Mexmonaliyeva, J.B.Hotamova.</i> ESP (english for specific purposes) based teaching methods specialized in tourism and medical fields	387
113.	<i>M.H.Эрназарова, Д.Ю.Урлова.</i> Изучение математических терминов на русском языке	393
114.	<i>T.V.Drozdova.</i> The role of recedent names in the context of cognitive dissonance phenomena	396
115.	<i>Е.А.Конистерова.</i> Об использовании технологии обучения в сотрудничестве при преподавании английского языка	398
116.	<i>M.Solnyshkina, S.R.Akhmedova.</i> The need for communicative competence in education development	402
117.	<i>Y.N.Neudakhina.</i> The phenomenon of emotions in the framework of linguistic theory	404